

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Sistema de Bibliotecas - SISBI
Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial do Centro Ciências da Saúde - CCS

<p style="text-align: center;">Congresso Interdisciplinar em Saúde (1: 2021: Natal, RN)</p> <p style="text-align: center;">Anais do I Congresso Interdisciplinar em Saúde "Desafios na Saúde: hoje e amanhã", 10 a 12 de novembro de 2021, Natal, RN / Antonio de Lisboa Lopes Costa, Breno Guilherme de Araújo Tinoco Cabral, Maria de Jesus Gonçalves [Orgs.]. - Natal, RN, 2021. 365p.: il.</p> <p style="text-align: center;">ISBN</p> <p style="text-align: center;">1. Educação em saúde - Congresso. 2. Saúde - Práticas interdisciplinares - Congresso. 3. Saúde pública - Congresso. I. Costa, Antonio de Lisboa Costa. II. Cabral, Breno Guilherme de Araújo Tinoco. III. Gonçalves, Maria de Jesus. IV. Título.</p> <p style="text-align: center;">RN/UF/BSCCS</p>	<p style="text-align: center;">CDU 614.39:378</p>
---	---

IMPLANTAÇÃO DE CHECKLIST PARA EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM EM UM HOSPITAL GERAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Larayne Gallo Farias Oliveira¹

Lislaine Aparecida Fracolli²

Vanner Boere³

Júlio César Novais Silva⁴

¹ Enfermeira, Mestre em Ensino e Relações Étnico Raciais – UFSB, Mestranda em Enfermagem – UESC, E-mail: enfa.laraynefarias@hotmail.com

² Enfermeira. Pós-doutorado em Enfermagem - University of Toronto. USP.

³ Médico veterinário, Doutor em Neurociências e Comportamento pela USP. UFSB.

⁴ Enfermeiro, Especialista em Emergência e APH, Especializado em Gestão de Sistema e Serviços de Saúde (ESPBA), Prefeitura Municipal de Itabuna-BA.

INTRODUÇÃO: O processo de trabalho da Enfermagem é acompanhado por avaliação de sinais vitais, exame físico, uso de dispositivos, prescrições, rotinas, comunicações e observações que devem ser registradas em prontuário. Ocorre que devido às demandas de atendimento, a equipe de Enfermagem acaba realizando registros incompletos, ilegíveis, repetitivos, e sem importância clínica. **OBJETIVO:** Relatar a experiência da implantação de um checklist para evolução de Enfermagem em um hospital geral. **METODOLOGIA:** Trata-se de um relato de experiência sobre a implantação de checklist para a evolução de Enfermagem. Foi elaborado pela autora principal, em uma lauda (frente-verso) com todas as informações do exame físico baseados na literatura vigente, uso de dispositivos, procedimentos/cuidados, e observações, para ser usado nas 24 horas com marcação e espaço para informações complementares. **RESULTADOS:** A princípio o checklist foi recebido com bastante entusiasmo pela equipe geral, que precisou participar de um treinamento, em duas etapas, sobre todos os itens presentes no impresso, assim como o seu correto preenchimento. Houve resistência pelos profissionais mais antigos, devido à insegurança do impresso quanto aos aspectos legais. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Evidenciou-se, frente aos resultados, a necessidade de ampliação da educação continuada por parte da equipe, devido às fragilidades das respostas durante o treinamento realizado. O impresso foi aceito pela gestão do hospital, sendo utilizado até os dias atuais.

Palavras-chave: Registros de Enfermagem; Assistência Centrada no Paciente; Educação continuada.